

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529176>

УДК 378.147.

ВИДЕОКУРС КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Р.Б. Бекенова,
асс., проф.

А.Б. Джумашева,
лектор

Э.Н. Абдримова,
лектор,

КазННТУ им. К.И. Сатпаева,
г. Алматы, Республика Казахстан

Аннотация: В статье описан алгоритм создания видеокурса для студентов технического вуза, изучающих русский язык как неродной. Авторами представлены структурные элементы видеоурока, повышающие эффективность обучения. Подчеркивается, что при создании видеокурса участие преподавателя не ограничивается только отбором материала. Описываются результаты апробации учебного курса. В статье даются общие рекомендации для преподавателей по разработке онлайн-курсов.

Ключевые слова: дистанционные технологии, видеокурс, видеоурок, учебный слайд-фильм, учебная мотивация, самообразование

VIDEO COURSE AS ONE OF THE FORMS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE AT A TECHNICAL UNIVERSITY

R.B. Bekenova,
Associate Professor,

A.B. Jumasheva,
lecturer

E.N. Abdrimova,
lecturer,

Satbayev University,
Almaty, Republic of Kazakhstan

Annotation: The article describes an algorithm for creating a video course for students of a technical university. The authors describe the building blocks of a video tutorial that make learning effective. The authors emphasize that

when creating a video course, the teacher's participation is not limited only to the selection of material. The article describes the results of the training course approbation. The authors provide guidelines for teachers on how to design online courses.

Keywords: remote technologies, video course, video tutorial, educational slide film, educational motivation, self-education

В настоящее время в условиях пандемии большая роль отводится дистанционным образовательным технологиям, при использовании которых обучающиеся могут осваивать дисциплины вне зависимости от своего места нахождения.

От студентов в данном случае требуется не только умение работать с информацией, но и огромная сознательность, нацеленность на самообразование и саморазвитие.

Перед преподавателем, в свою очередь, встают важные задачи по повышению учебной мотивации, развитию самостоятельности и познавательной активности обучающихся. Кроме того, при уровне преподавания языка педагогом должен осуществляться тщательный отбор учебного материала с учётом специфики вуза, в нашем случае, технического.

В Сатпаев Университете (Satbayev University, г. Алматы, РК) студенты академического и продвинутого уровней на занятиях по русскому языку знакомятся с научным стилем речи и с языком специальности, осваивают принципы устного и письменного делового общения. Однако на начальном этапе изучения языка как неродного (элементарный и базовый уровни) существует проблема языкового барьера, поэтому на занятиях очень важно создать условия для расширения активного словарного запаса студентов и для свободной коммуникации.

В данной статье нам как создателям и авторам онлайн-курса «Русский язык. Базовый уровень» хотелось бы поделиться некоторыми рекомендациями по созданию видеоуроков для студентов технического вуза, изучающих русский язык как неродной на уровне А2.

По нашему мнению, изучение языковых дисциплин не может быть по-настоящему результативным без непосредственного, живого общения преподавателя со студентами. Полагаем, что отказываться совсем от традиционного преподавания любой, без исключения, дисциплины не самое лучшее решение, если речь идет о качественном и эффективном обучении. Онлайн-формат обучения стал вынужденной формой в условиях пандемии Covid-19, но, как оказалось на деле, он открыл для преподавателей вузов ряд очевидных преимуществ и способствовал приобретению нами всеми

бесценного и полезного опыта, который мы будем обязательно использовать при любом образовательном формате.

Дистанционная форма обучения показала, что образовательный процесс может осуществляться в виде онлайн-уроков в режиме реального времени с использованием различных платформ, например, таких, как Microsoft Teams, Zoom, Moodle и др.

При смешанной же или, как ее сейчас называют, гибридной форме обучения видеоуроки могут стать бесценным материалом для дополнительного и самостоятельного изучения дисциплины студентами.

Видеоформат даёт возможность свободного доступа к материалам всего курса на любом из этапов прохождения дисциплины, а также многократного просмотра уроков в случае, если изучение темы вызывает затруднения: «гибридное образование не ограничено какими-либо временными и территориальными рамками. Оно может проявляться в самых различных сферах жизни, при взаимодействии различных людей и целых социумов» [1-8].

На начальном этапе разработки видеоуроков важно правильно выбрать формат. При наличии контактных часов в задачи разработчика не входит создание материалов, приближенных к ситуации виртуального общения. Кроме того, специфика технического вуза не предусматривает в учебных программах по русскому языку наличие лекционных занятий. Поэтому здесь едва ли подойдут такие виды, как видеозапись лектора («говорящая голова») и т.н. живая запись, создающая «эффект присутствия» студента в аудитории. Наиболее эффективной формой для видеоуроков нам представляются учебные слайд-фильмы. Ключевым компонентом в данном случае является видеоряд, сопровождаемый закадровым комментарием преподавателя. Формат слайд-фильма позволяет задействовать в учебном материале все инструменты визуализации: изображения, диаграммы, таблицы, анимацию, аудио- и видеофайлы. Наличие закадрового комментария позволит обучающимся многократно прослушивать речь преподавателя, что поможет им избежать речевых ошибок.

При создании видеоуроков в рамках курса «Русский язык. Базовый уровень (А2)» основной акцент был нами сделан на освоение студентами практического использования языка в частной и общественной сферах. Большое внимание уделяется подбору лексико-грамматических конструкций, касающихся основных аспектов повседневной жизни (семья, город, университет, общежитие, свободное время и др.) Также студенты знакомятся с конструкциями со значением просьбы, условия, следствия и с особенностями употребления числительных, обозначающих количество, стоимость и время.

Несмотря на то, что уровень владения языком определяется по результатам диагностического тестирования, организуемого в самом начале учебного года, до начала уроков русского языка, и позволяющего распределить студентов по уровневым группам, восприятие и закрепление нового материала при дистанционном формате обучения остается индивидуальным.

Кроме того, необходимо учитывать специфику преподавания русского языка как неродного в техническом вузе. Макарова О.В. и Котина А.Г. отмечают, «что учащихся технических вузов трудней «разговорить», им мешает излишний контроль над собственной речью. Так, при продуктивных видах речевой деятельности они обычно используют заранее выученные фразы и тексты, которые они могут включать в собственные устные высказывания без предварительного обдумывания. Коммуникативные задания, способствующие запоминанию целых блоков и фраз, дают возможность спонтанно использовать язык специальности в речи без механического заучивания, помогая тем самым избавиться от слишком жесткого самоконтроля над своей речью» [2, с. 63].

По мнению специалистов РГПУ им. А.И. Герцена, «в дистанционном обучении главным критерием оценки усвоения курса является не способность студента воспроизвести лекционный текст (или текст учебника), а возможность обучающегося по окончании использовать полученные знания на практике. Это достигается сочетанием различных структурных элементов курса» [3].

Что касается структурных элементов нашего видеокурса «Русский язык. Базовый уровень (А2)», мы можем сказать, что каждое занятие представляет собой учебный слайд-фильм с закадровым комментарием общей продолжительностью 50 минут (академический час согласно кредитной образовательной системе). Для лучшего восприятия материал поделен на 5-6 информационных блоков, продолжительностью от 7 до 10 минут.

В число обязательных структурных элементов видеоурока входят:

Лексический минимум, имеющий комплексный характер, т.е. слова, словосочетания и выражения представляют собой синтез единиц различных типов словарей (тематический, переводной, грамматический, фразеологический, словарь синонимов, антонимов и др.). Материал сопровождается переводом на казахский язык, что значительно облегчает процесс восприятия и запоминания.

С нашей точки зрения, на начальном этапе необходимо обеспечить тесную связь между лексической и грамматической работой. Поэтому объяснение лексико-грамматического материала в обязательном порядке сопровождается вопросами и заданиями, направленными на выработку

умения употреблять те или иные лексические единицы в контексте высказывания. На первых занятиях учащимся предлагается вставить пропущенные слова и словосочетания в тексте или конструкции в диалоге. В дальнейшем задания могут приобретать более сложный характер. Например, в рамках темы «Как вы себя чувствуете?» при введении лексических единиц из тематических групп «Медицинские учреждения» и «Медицинские работники» обучающимся предлагается ответить на вопросы: «Где работает врач?», «Кто работает в больнице?», «Где вы можете купить лекарства?», «Кто продает лекарства в аптеке?», «Кто должен выписать рецепт?» и др. И наконец, изучение лексического минимума сопровождается постановкой проблемных вопросов: «Почему важно вести ЗОЖ?», «Зачем человек должен регулярно посещать врача?» и т.п.

Раздел В русском языке говорят представлен популярными выражениями, употребляющимися в русской разговорной речи (студенты узнают от 4-х до 6 выражений на каждом занятии).

Русские пословицы и поговорки – этот раздел знакомит с наиболее известными русскими пословицами и поговорками, объединенными одной конкретной темой, – их студенты должны выучить наизусть. В дальнейшем их использование становится обязательным условием при составлении диалогов и рассказов. Хочется подчеркнуть, что в процессе обучения студентов, изучающих русский язык как неродной, особенно важна реализация культурологического аспекта. Ямбург В.А. справедливо отмечает, что современный процесс обучения не может обеспечить полноценного включения молодого человека в контекст культуры [4-7].

Видеоуроки содержат материалы культурологической направленности. Так, в рамках темы «Мы изучаем русский язык», лексико-грамматический материал представлен общими сведениями о России (исторические и географические данные, сведения о населении, природных условиях, традициях, обычаях и национальных праздниках, данные о бытовой культуре и пр.) Педагоги высшей школы РК подчеркивают, что в настоящее время лингвокультурологический подход к обучению языкам является одним из приоритетных направлений кредитной системы, наряду с интерактивной методикой и уровневым подходом [5, с. 144].

Учим стихи – раздел представлен стихотворениями великих русских поэтов: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, К.М. Симонова и др. В процессе заучивания стихов не только повышается культурный уровень студентов, но и приобретает ряд необходимых для них навыков, таких, как тренировка памяти, визуализация, образное мышление, дикция, речь, обогащение лексики, а также развивается умение использовать невербальные средства коммуникации при повседневном, деловом и профессиональном общении. Примечательно, что помимо закадрового голоса

преподавателя, читающего стихи, материал сопровождается видеороликами с участием школьников младших классов, декламирующих поэтические произведения.

Посмотрите и послушайте – серия обучающих видеороликов. Существенным недостатком многих видеокурсов является использование готового видеоконтента. Это не только лишает учебный материал оригинальности, но и приводит к снижению интереса со стороны студентов, так как герои и ситуации в таких видеороликах часто далеки от реальной жизни. В связи с этим главной задачей на этапе создания видеоконтента стало моделирование нами реальных жизненных ситуаций: действие в роликах нашего курса происходит в городе (метро, магазин, кафе), в стенах Сатпаев Университета (аудитория, столовая, библиотека, общежитие). Героями видеороликов стали реальные студенты нашего университета, а также его выпускники и преподаватели. Также охотно приняли участие в съемках видеосюжетов представители других профессий: врачи, инженеры, ученые и др.

После просмотра каждого видеоролика студентам предлагается выполнить различные типы заданий: найти и записать новые слова, вставить пропущенные в диалоге слова и выражения, ответить на вопросы по содержанию ролика и т.п. Более того, по каждому видеоролику составлен глоссарий с переводом новых слов на казахский язык.

Учебные тексты носят обобщающий характер и предлагаются обучающимся в качестве итогового задания. Все тексты являются авторскими и составлены исключительно на основе изученного материала. Работа над текстом включает в себя лексико-грамматический минимум, необходимый для усвоения в рамках изучения конкретной лексической темы. Выполнение послетекстовых упражнений носит тренировочный, закрепляющий характер.

Упражнения по ЛГМ – серия лексико-грамматических упражнений, направленных на совершенствование навыков по всем видам речевой деятельности, способствующих максимальной активизации словарного запаса, умению грамотно строить предложения и порождать собственные развернутые высказывания.

Словарь глаголов – раздел представлен парадигмой изучаемых по каждой теме глаголов. На каждом занятии обучающиеся осваивают 10 новых глаголов по представленной теме и примеры их употребления в конкретных речевых ситуациях. Необходимость включения данного раздела обусловлена трудностями, возникающими у всех нерусских учащихся в процессе использования видовых пар в речи: «наиболее трудным, как показывает практика, оказывается употребление НСВ в общефактическом значении, когда налицо разобщённость действия, имевшего место в прошлом, с

моментом высказывания, когда сообщается только тот факт, что данное действие имело место в прошлом, безотносительно к каким-либо событиям, последовавшим за этим действием, т.е. вне какой-либо конкретной ситуации» [4-6].

Особенное место в видеокурсе было отведено нами развлекательным и игровым моментам как приему, стимулирующему познавательный интерес и просто поднимающему настроение студентам на каждом уроке. Остановимся немного на каждом таком разделе.

Это интересно – на каждом занятии обучающиеся знакомятся с интересными и увлекательными фактами в рамках изучаемой темы.

Рубрика Базар жоқ по-русски! представлена новомодными словечками из молодёжного сленга, что позволяет выявить частоту и степень необходимости его использования в повседневной жизни: «уместное использование сленговых лексических единиц, несомненно, повышает уровень владения языком и позволяет детям успешно налаживать и сохранять межличностные и групповые отношения, учитывая задачи и потребности говорящих» [7, с. 491].

Юмор – эта рубрика, по нашему убеждению, обязательна и необходима для любого языкового курса. Не секрет, что на веселом и интересном уроке по любой дисциплине знания всегда усваиваются успешнее, прочнее, быстрее и охотнее. М.И. Станкин рассматривает юмор не только как свойство личности, но и как «компонент педагогических и управленческих способностей, важнейшее условие совместимости людей» [6-8].

Шутки, анекдоты и смешные истории, включенные нами в каждый урок, позволяют создать доброжелательную, атмосферу, снизить психологическую нагрузку, повысить эмоциональный тонус.

Давайте споём! – в конце каждого занятия обучающимся предлагается разучить одну песню на русском языке. Предварительно они просматривают видеоклип, сопровождаемый исполнением под фонограмму «плюс» (с голосом), а затем поют самостоятельно в караоке под фонограмму «минус». Разучивание и исполнение песен помогает преодолеть языковой барьер, избавиться от страха публичных выступлений, обогатить словарный запас, усвоить грамматические конструкции в доступной и увлекательной форме, улучшить навыки произношения. Апробация показала, что обучающиеся с удовольствием заучивают тексты песен и используют их фрагменты в монологической речи. По итогам каждого модуля можно провести конкурс на лучшее исполнение песни. Подобные задания во многом способствуют не только развитию коммуникативных способностей, но также и раскрытию творческого потенциала студентов. Благодаря тому, что все вышеперечисленные разделы являются сквозными и каждый из них имеет

свое узнаваемое графическое изображение (аватар), обучающиеся могут быстро сориентироваться в курсе и легко найти необходимую им информацию по интересующей их теме.

Также при работе над этим проектом мы посчитали важным обратить внимание на воспитание в студентах нравственных качеств как неотъемлемой части любого образовательного процесса. Именно по этой причине весь лексический материал, представленный в нашем курсе, носит поучительный, воспитательный характер, нацеленный на формирование и развитие в подрастающем поколении высоких нравственных качеств, таких, как человеколюбие, альтруизм, милосердие, сострадание, честность и порядочность.

В заключение считаем важным отметить тот факт, что работа преподавателей над созданием видеокурса не должна ограничиваться только подбором ими учебного материала (лексического, грамматического, фактического и т.д.). Чтобы ваш видеокурс был по-настоящему эффективным, увлекательным, интересным, доступным и познавательным, вы сами как авторы проекта должны принимать участие не только в его создании, но также и в его оформлении, не возлагая эту часть работы полностью на дизайнеров. В нашем случае это было именно так: фото, картинки, видео, цветовое и музыкальное оформление, монтаж, использование мультимедийных средств – все перечисленное мы делали непосредственно сами. Конечно, по этой причине процесс работы над таким проектом займет больше времени и станет для вас более трудоемким, но, поверьте, это стоит того: ни один программист, ни один дизайнер не сможет оформить ваши задумки так, как сможете это сделать вы, естественно, при наличии у вас соответствующих навыков. Благо, за время вынужденного дистанционного обучения при широком использовании интернет-технологий, востребованных в цифровую эпоху, все, без исключения, преподаватели развили свои компьютерные навыки, понимая, что цифровая грамотность вскоре наверняка станет таким же необходимым навыком для человека, как умение читать и писать.

Список литературы

[1] Кизилова А.С. Гибридное образование: оценка в категориях информационно-аксиологического подхода. / А.С. Кизилова, Г.Н. Фадеев, А.А. Волков. // Вестник Мининского университета – 2018. Т. 6. № 1. [Электронный ресурс]. – URL: <https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/viewFile/750/641>. (дата обращения: 3.07.2021).

[2] Макарова О.В. Некоторые особенности преподавания русского языка иностранным учащимся технических вузов инженерного профиля. / О.В. Макарова, А.Г. Котина. // Вестник науки и образования – 2015. № 1 (3). 60-64 с.

[3] MOODLE. Дистанционная поддержка обучения. – 2010. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.herzen.spb.ru/img/files/dpo/moodle.pdf>. (дата обращения: 7.06.2021).

[4] Ямбург В.А. Культурно-историческая педагогика: ценностный взгляд на качество образования. / В.А. Ямбург. // Учительская газета. – 1999. 7 с.

[5] Кажигалиева Г.А. О лингвокультурологическом аспекте интерактивно-уровневых форм и видов работы по русскому языку как неродному в казахстанском педагогическом вузе. / Г.А. Кажигалиева. // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. № 5-1. 144-146 с.

[6] Архипова Л.В. Изучаем виды глагола: учебное пособие для иностранцев, изучающих русский язык. / Л.В. Архипова, Т.В. Губанова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. 76 с.

[7] Гамидова С.Р. Методика работы со сленгом на уроках русского языка в начальной школе// Евразийское научное объединение – 2019. № 5-7(51). 491-492 с.

[8] Станкин М.И. Юмор как средство психолого-педагогического воздействия: от смешного до серьезного – один шаг. / М.И. Станкин. – Воронеж: МОДЭК, 2007. 157 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kizilova A.S. Hybrid Education: Assessment in the Categories of the Information-Axiological Approach. A.S. Kizilova, G.N. Fadeev, A.A. Volkov. // Bulletin of Minin University – 2018.V.6. No. 1. [Electronic resource]. – URL: <https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/viewFile/750/641>. (date of access: 03.07.2021).

[2] Makarova O.V. Some features of teaching the Russian language to foreign students of technical universities of an engineering profile. / O.V. Makarova, A.G. Kotina. // Bulletin of Science and Education – 2015. № 1 (3). 60-64 p.

[3] MOODLE. Distance learning support. – 2010. [Electronic resource]. – URL: <https://www.herzen.spb.ru/img/files/dpo/moodle.pdf>. (date of access: June 7, 2021).

[4] Yamburg V.A. Cultural and Historical Pedagogy: A Valuable View of the Quality of Education. / V.A. Yamburg. // Teacher's newspaper. – 1999. 7 p.

[5] Kazhigalieva G.A. On the linguoculturological aspect of interactive-level forms and types of work in the Russian language as a non-native language in the Kazakh pedagogical university. / G.A. Kazhigaliev. // International Journal of Experimental Education. – 2014. No. 5-1. 144-146 p.

[6] Arkhipova L.V. We study the types of the verb: a textbook for foreigners studying Russian. / L.V. Arkhipova, T.V. Gubanov. – Tambov: Publishing house of Tamb. state tech, un-that, 2010. 76 p.

[7] Gamidova S.R. Methodology for working with slang in Russian language lessons in elementary school // Eurasian Scientific Association – 2019. No. 5-7 (51). 491-492 p.

[8] Stankin M.I. Humor as a means of psychological and pedagogical influence: from funny to serious – one step. / M.I. Stankin. – Voronezh: MODEK, 2007. 157 p.

© Р.Б. Бекенова, А.Б. Джумашева, Э.Н. Абдримова, 2021

Поступила в редакцию 22.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Бекенова Р.Б., Джумашева А.Б., Абдримова Э.Н. Видеокурс как одна из форм обучения русскому языку в техническом вузе // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 105-114. URL: <https://ip-journal.ru/>